

HUQUQ SOHASIDA TERMINOLOGIK VA IZOHLI LUG‘ATLARNI TUZISH, YANGI HUQUQIY TERMINLAR

Saxatov Sanjar Sunnatillayevich

O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti

Ma‘naviyat asoslari yo‘nalishi magistranti

0009-0002-8657-6395

sanjarsaxatov1990@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada davlat tilida ish yuritish tartibi, milliy qonunchilik tizimida normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini lingvistik tekshiruvdan o‘tkazish muammolari, huquq sohasiga oid izohli va terminologik lug‘atlarni tuzish, shuningdek, yangi huquqiy terminlar va ularni qonun tilida qo‘llash hamda yurislolingvistika va yuridik texnika ta‘limi masalalari muhokama qilingan. Shu bilan birga, maqolada til va ta‘limdagi innovatsion yondashuvlar, bu boradagi asosiy muammolar va ularning yechimlari yuzasidan fikr almashilgan.

Kalit so‘zlar: huquqiy terminlar, lingvistik ekspertiza, milliy qonunchilik, qonun ijodkorligi, terminologiya muammolari, yuridik texnika, innovatsion yondashuvlar.

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы порядка ведения делопроизводства на государственном языке, проблемы лингвистической экспертизы проектов нормативных правовых актов в системе национального законодательства, составления толковых и терминологических словарей, относящихся к области права, а также новые правовые термины и их применение в языке права, а также вопросы образования в области юрислингвистики и юридической техники. В то же время в статье проводится обмен мнениями об инновационных подходах в языке и образовании, основных проблемах в этой области и их решениях.

Ключевые слова: юридические термины, лингвистическая экспертиза, национальное законодательство, законодательная креативность, терминологические проблемы, юридические техники, инновационные подходы.

Annotation: this article discusses the procedure for conducting business in the state language, the problems of linguistic examination of projects of regulatory legal acts in the national legislative system, the compilation of explanatory and terminological dictionaries related to the field of law, as well as new legal terms and their use in the language of law, and issues of jurisprudence and legal technical education. At the same time, the article exchanged views on innovative approaches to language and education, the main problems in this regard and their solutions.

Keywords: legal terms, linguistic expertise, national legislation, legislative creativity, terminology problems, legal techniques, innovative approaches.

G‘azal mulkingning sultoni Mir Alisher Navoiyning “Tilga ixtiyorsiz – elga e‘tiborsiz” hikmati bejiz aytilmagan. Ko‘p hollarda, biz bu naqlning tag zamirida mavjud til va elning birligiga, uning asl mohiyatiga ahamiyat bermaymiz. Bugungi tez va shiddatli zamonda yashar ekanmiz, O‘zbekiston Respublikasida davlat tilini rivojlantirish, uni yangi so‘z va iboralar bilan boyitish, shuningdek, milliy ona tilimizni chetdan keladigan har xil so‘z va terminlardan himoya qilishni zamoni o‘zi talab qilmoqda. Chunki, ona tili bu – milliy o‘zlikni avaylab-asrash, qadimiy urf-odat, an‘analarni qadrlash va ularga hayot baxsh etuvchi asosiy vosita hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasining ilk mustaqillik kunlarida ya‘ni 1991-yilning 21-oktabr kuni ona tilimizga o‘zbek tili maqomini berilishi ham ushbu gapimizning isboti desak, adashmagan bo‘lamiz. Ma‘lum bir sohaga oid terminologiyaning rivojlanishi birinchi navbatda, bu uning jamiyatda sodir

bo'layotgan o'zgarishlar bilan bog'liq. Bir tilning terminologik bazasini shakllantirish maxsus bilim va malaka talab etadi, shu bilan birga, uni jamiyatning barcha qatlamlari uchun tushunarligini va shaffofligini ta'minlash ham muhim bir jarayondir. Aks holda, qonunga oid normativ-huquqiy hujjat matnida qo'llanilgan so'z va atamalarining noto'g'ri talqin etilishiga sabab bo'ladi.

Qonun ijodkorligi faoliyatida yuridik atamalardan amaliyotda oqilona foydalanish bu ularning qonunchilik tilini yaxshi saqlay olishi kafolatidir. Huquqshunos olim, professor H.A.Karimov "Noto'g'ri yoki o'rinsiz qo'llanilgan har qanday so'z yoki ibora uning matn ifodasi o'rtasidagi tafovut ba'zan og'ir oqibatlariga olib kelishi mumkin. Ayniqsa qonun ijodkorligi sohasida", deb ta'kidlaydi. Bugungi kunda, huquq sohasining tobora keng avj olib borishi yuridik termin va atamalarining rolini yanada oshirmoqda. Chunki, mavjud normativ-huquqiy hujjatlar mazmun-mohiyatini anglashda, huquq normalarini sharhlash va ularni amalda ishlatilishini osonlashtirishda ushbu yuridik termin va atamalar asosiy vosita hisoblanadi.

Qonunchilik tizimida har bir yuridik atamaning aniqliligi va tushunarligi yuridik amaliyotda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Misol uchun, "yuridik majburiyat" va "sub'ektiv huquq" atamalarining huquq sohasida nomutanosib ravishda ishlatilishi bu bir qancha nizolarga sabab bo'ladi va huquq ustuvorligiga putur yetkazadi. Mana shularni inobatga olgan holda, yuridik atama va terminlarning to'g'ri talqin etilishi izchil va mukammal lug'at zarur.

Yuridik terminlar asosan qonun ijodkorligida, huquqni qo'llash bilan bog'liq jarayonlarda keng foydalaniladi. Ularni lug'atlarda aniq va tushunarli qilib berilishi bo'lajak huquqiy munosabatlarni mustahkamlaydi. Ayniqsa, ular fuqarolik huquqi, mehnat huquqi, jinoyat huquqi kabi sohalarda katta ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy hayotda "shaxsiy huquq", "mulkiy huquq", "shartnoma" kabi bir qancha atamalarining noo'rin ishlatilishi jamiyat hayotida inson sha'ni va obro'-e'tiboriga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, yuridik termin va atamalarni o'z ichiga olgan izohli lug'atni yaratish barcha yuridik sohada faoliyat olib borayotgan mutassadi rahbarlar, pedagog kadrlar va professor o'qituvchilarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Xususan, 2009- va 2014-yillarda o'zbek alifbosiga asoslangan birinchi yuridik lug'at chop etildi. Bu esa, o'sha davr uchun eng kerakli manbaa sifatida adliya vazirligi tomonidan e'tirof etildi. Afsuski, bu lug'atlar hozirgi shiddat bilan o'zgarib borayotgan zamonda yuridik sohaning eng dolzarb mavzularini ochib berishda kamlik qiladi. Chunki, bugungi kunda huquq tizimida olib borilayotgan qator istiqbolli rejalar, Yangi O'zbekiston davlatining kelajagi uchun mustahkam poydevor vazifasini o'taydigan zaruru chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun zamonaviy va jahon standartiga to'liq javob beradigan yuridik lug'atlarni yaratishni zamoni o'zi talab qilmoqda.

Axborot texnologiyalari va raqamlashtirish, davlatimizning dunyoning qator rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlari bilan xalqaro huquq sohasida olib borayotgan qator muzokaralari zamonga mos o'zbek tilidagi yuridik lug'atlarni yaratishni taqozo qilmoqda. Masalan, "kiberjinoyatchilik", "onlayn shartnoma", "elektron davlat xizmatlari", "raqamli shaxsiy ma'lumotlar" kabi terminlar ham ta'lim tizimida, ham yuridik sohada keng qo'llanilib kelinmoqda.

Mana shunday kamchiliklarni bartaraf qilish uchun o'zbek tilidagi barcha yuridik terminologiyalarni o'z ichiga olgan lug'atni yaratishimiz kerak. Bugungi kunda, yuridik amaliyotda taxminan 2500 dan ortiq so'z va iboralarni o'z ichiga olgan "Yuridik terminlar izohli lug'ati" kitobidan keng foydalanib kelinmoqda. Ushbu kitobning yuridik sohada ta'lim olayotgan talaba-yoshlar, professor-o'qituvchilar tomonidan qo'llanilib kelinishi esa yurtimiz hududidagi barcha yuridik ehtiyojlarni qondirib kelmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimiz hududida qabul qilinayotgan qaror va qonunlarning soni tobora ortib bormoqda.

Bu esa, o'z navbatida yuridik terminologiyaning yanada chuqurroq tatbiq qilishga undaydi. Sababi, u xoh farmon bo'lsin, xoh qaror bo'lsin, yoki farmoyish bo'lsin barchasi huquqiy atama va terminlardan iborat bo'ladi. Yuqorida ko'p ta'kidlaganimizdek, aslida atama va termin so'zlari o'rtasida qanday farq bor? Ular qanaqa xususiyatlarga ega? Keling, shu o'rinda mana shu so'zlarga qisqacha to'xtalib o'tsak.

Termin soʻzi lotincha “terminus” – chek, chegara maʼnolarini bildirdi. Fan va texnika, kasb-hunarning biror sohasiga oid muayyan bir tushunchaning aniq va barqaror ifodasi boʻlgan soʻz yoki soʻz birikmasi hisoblanadi. Terminlar bir maʼnoli, emotsional va ekspressiv koʻrinishda boʻladi. Masalan, tibbiyot sohasiga oid terminlar: bint, nishtar, tampon, kardiogramma va boshqalar; tilshunoslikka oid termin va atamalar: soʻz turkumlari, ot, sifat, son, soʻz birikmasi, modal soʻzlar va yordamchi soʻzlar kabi.

Termin haqida olim Sh.Koʻchimov shunday deydi: “Termin – maʼlum bir sohaga oid maxsus tushunchani anglatuvchi va mazmun jihatidan bir maʼnoni ifodalovchi soʻz birikmasidir”. Terminlar faqat bir maʼnoni anglatishi kerak, tushuncha ham faqat bir nom bilan yuritilishi kerak. Terminlar asosan, koʻchma maʼnoga ega soʻzlardan, metofora, metonimiya, sinekdoxa kabi maʼno koʻchish usullaridan holi boʻlishi kerak. Bunga misol qilib, Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasini keltirish mumkin. Unda shunda deyilgan: “Oʻzbekiston Respublikasining davlat tili oʻzbek tilidir. Oʻzbekiston Respublikasi oʻz hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi”.

Bundan shu narsa koʻrinib turibdiki, moddada rasmiy uslub belgilari namoyon boʻlib, unda hech qanaqa badiiylik sifatlarini koʻrmaymiz. Berilgan matn oʻta aniqlik bilan sodda va tushunarli, mazmuniy jihatdan ketma-ketlikda, shuningdek, yuridik terminlardan unumli foydalanib tuzilgan. Tilshunos olim Sh.Koʻchimov taʼkidlaganidek, “Aytish mumkinki, barcha terminlar soʻzdir, lekin hamma soʻzlar ham termin boʻlavermaydi” deb aytib oʻtgan. Yuridik termin va atamalar bir maʼnoli boʻlishi, emotsionallik kabi belgilari bilan umumisteʼmoldagi soʻzlardan keskin darajada farq qiladi.

Yuridik termin haqida tilshunos olim Sh.Koʻchimov: “Shunday qilib, yuridik termin – maʼlum bir yuridik tushunchaning tashqi koʻrinishi, nomlanishi boʻlib, mantiqiy jihatdan bir huquqiy maʼnoni ifodalovchi va uslubiy jihatdan neytral boʻlgan soʻz yoki soʻzlar birikmasidir”, - deb taʼrif beradi. Shunday qilib, yuridik terminlar deyilganda sud, hokimiyat, jinoyat, qonun kabi bir soʻzdan tarkib topgan terminlar tushuniladi. Yuridik terminlar tarkibi ikki, uch yoki toʻrt soʻzdan tarkib topgan terminlardan iborat boʻlishi ham mumkin.

Masalan: ikki soʻzdan tashkil topgan terminlar: jinoyat kodeksi, qonun ijodkorligi, maʼmuriy ishlar, jinoiy jazo kabilar. Uch soʻzdan tashkil topgan terminlar: ozodlikdan mahrum etish, jinoyat-qidiruv boʻlimi, qonun chiqaruvchi organ kabilar. Toʻrtta soʻzdan tashkil topgan terminlar: dastlabki huquqiy holatni tiklash, tibbiy xarakterdagi majburlov choralari kabilar. Beshta soʻzdan tashkil topgan terminlar: ikki yoki undan ortiq sudlangan shaxs, hokimiyat va xizmat vakolatlaridan chetga chiqish kabi terminlarni misol qilib keltirishimiz mumkin.

Yuridik fanlari nomzodi G.Gʻulomova yuridik terminlarni tuzilishiga koʻra, sodda va murakkab turlarga boʻlgan. Yaʼni, bir komponentli yuridik terminlar, ikki komponentli yuridik terminlar va koʻp komponentli yuridik terminlar kabi. Yuqoridagi yuridik terminlarni tasniflaydigan boʻlsak, bir soʻzdan iborat yuridik terminlar faqat bitta soʻzdan iborat boʻladi. Masalan, qoida, ariza, qaror, undirish, apillyatsiya, kassatsiya, dublikat, shikoyat kabi; ikki komponentli yuridik terminlar esa ikki xil koʻrinishda hosil qilinishini mumkin. Bularga, davlat xizmati, qonunchilik hujjatlari, xalqaro shartnomalar, mansabdor shaxslar, majburiy toʻlovlar kabi terminlarni misol qilib olishimiz mumkin.

Keyingisi, koʻp komponentli yuridik terminlar. Bunday terminlar turkumiga uch komponentli, toʻrt komponentli, besh va undan ortiq komponentli terminlar kiradi. Uch komponentli terminlarga: davlat boshqaruv organi, hal qiluv qarori, majburiy ijro etish, yakka tartibdagi tadbirkorlik, davlat roʻyxatidan oʻtkazish kabi terminlarni misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Toʻrt komponentli terminlar: yuridik ahamiyatga molik ishlar, harakatlar uchun vakolatli muassasalar, fuqarolik ishi boʻyicha sudlar, alohida tartibda yuritiladigan ishlar va besh va undan ortiq komponentli terminlar: fuqarolarning oʻzini-oʻzi boshqarish organi, ish yuritishni tugatish toʻgʻrisidagi ajrim, sud jarimalarini solish toʻgʻrisidagi ajrim, idoraviy normativ-huquqiy hujjat kabilar.

Sh. Koʻchimov terminlarni ishlatish sohalariga qarab quyidagi turlarga boʻladi:

1. Agrar huquq terminlari.
2. Fuqarolik huquq terminlari.

3. Jinoyat huquqi terminlari.
4. Ijtimoiy-taminot huquqi terminlari.
5. Konsitutsiyaviy huquq terminlari.
6. Ma'muriy huquq terminlari.
7. Mehnat huquqi terminlari.
8. Yer huquqi terminlari.
9. Umumyuridik terminlar.
10. Ekologik huquq terminlari.
11. Fuqarolik protsissual-huquqi terminlari.
12. Jinoyat-protsissual huquqi terminlari.
13. Moliyaviy huquq terminlari.
14. Xalqaro huquq terminlari kabi guruhlarga ajratadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuridik terminalogiyaning turlanishi va tasniflanishi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunga qadar, yuridik sohada bu muammolarning to'liq yechimi topilgani yo'q. Yuridik adabiyotlarda ham ular haqida turlicha fikrlar kezib yuradi. Ushbu maqolada mana shunday muammoli vaziyatlarni oldini olish uchun o'z hissamizni qo'shishga harakat qilib ko'rdik. Va, o'ylaymizki, kelajakda bu kabi muammolarning to'liq bartaraf etilishiga umid qilib qolamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi. – Toshkent. Adolat.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent. O'zbekiston. 2023-yil.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati: 1-jild. – Toshkent. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2006-yil.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati: 2-jild. – Toshkent. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2006-yil.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati: 3-jild. – Toshkent. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2006-yil.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati: 4-jild. – Toshkent. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2006-yil.
7. O'zbek tilining izohli lug'ati: 5-jild. – Toshkent. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2006-yil.
8. Sh.Rahmatullayev. Hozirgi o'zbek adabiy tili. 2006-yil.